

CÂNCER DE MAMA: DETECÇÃO PRECOCE E O PAPEL DO ENFERMEIRO NESTE CONTEXTO: UMA REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

Ciências da Saúde, Edição 124 JUL/23 SUMÁRIO / 04/07/2023

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.8113281

Aline Ramos Rosa

Júlio César Moreira Brito

Leyciane de Souza Gonçalves

Mariana Reis Cordeiro Pires

Valéria Caiane Sudário de Almeida

Prof. Enf. Ludmylla Paula Xavier

RESUMO

Introdução: O Câncer de Mama (CM) é a multiplicação desordenada de células mamárias em células malignas; não existe uma origem específica, podendo ser desenvolvido em decorrência multifatorial, como a idade (pois a longevidade do organismo apresenta maior susceptibilidade às mudanças celulares devido ao tempo de exposição no transcorrer da vida) bem como hereditariedade, nuliparidade, menarca precoce, protelação gestacional, uso prolongado de anticoncepcionais orais, bebida alcoólica, tabagismo e sedentarismo também são citados como fatores de risco. O câncer de mama é uma doença rara em mulheres jovens; sua incidência aumenta com a idade, a maior parte dos casos ocorre em mulheres a partir dos 50 anos. É válido salientar que homens também

desenvolvem câncer de mama, mas estima-se que a incidência nesse grupo representa apenas 1% de todos os casos da doença. **Objetivo:** O presente trabalho objetiva propor uma estratégia de orientação à realização do exame mamográfico, a fim de aumentar o número de detecções precoces de câncer de mama e qual a importância do profissional enfermeiro nesta situação. **Método:** tem caráter quantitativo, de natureza aplicada e de caráter exploratória, a qual foi realizada por meio de levantamento de dados secundários referentes às solicitações de mamografia de rastreio e de mamografia diagnósticas na Região do Xingu, que inclui as cidades de Altamira, Anapu, Brasil Novo, Medicilândia, Pacajá, Porto de Moz, Senador José Porfírio, Uruará e Vitória do Xingu.

Resultados: Mostrou a importância deste estudo que se dá pelo fato de trazer contribuições à prática e a ética profissional. Valorando o papel do enfermeiro no processo de cuidado ao paciente acometido de câncer de mama. **Conclusão:** podemos perceber que a capacitação dos enfermeiros, dos técnicos em enfermagem, dos médicos é uma das estratégias mais eficazes na detecção do câncer de mama, pois favorece a construção de um modelo de trabalho de atenção em saúde.

Palavras-chave: Câncer de mama; Prevenção; Enfermeiro; Tratamento.

ABSTRACT

Introduction: Breast Cancer (BC) is the uncontrolled multiplication of breast cells into malignant cells; there is no specific origin, and it can be developed as a result of multifactorial factors, such as age (since the longevity of the organism presents greater susceptibility to cellular changes due to the time of exposure in the course of life) as well as heredity, nulliparity, early menarche, gestational delay, Prolonged use of oral contraceptives, alcohol, smoking and physical inactivity are also cited as risk factors. Breast cancer is a rare disease in young women; its incidence increases with age, most cases occur in women over 50 years of age. It is worth noting that men also develop breast cancer, but it is estimated that the incidence in this group represents only 1% of all cases of the disease. **Objective:** The present work aims to propose a strategy to guide the performance of the mammography exam, in order to increase the number of

early detections of breast cancer and what is the importance of the professional nurse in this situation. **Method:** quantitative, applied and exploratory in nature, which was carried out by collecting secondary data regarding requests for screening mammography and diagnostic mammography in the Xingu Region, which includes the cities of Altamira, Anapu, Brasil Novo, Medicilândia, Pacajá, Porto de Moz, Senador José Porfírio, Uruará and Vitória do Xingu. **Results:** It showed the importance of this study due to the fact that it brings contributions to professional practice and ethics. Valuing the nurse's role in the care process for patients with breast cancer. **Conclusion:** we can see that the training of nurses, nursing technicians, doctors is one of the most effective strategies in detecting breast cancer, as it favors the construction of a health care work model.

Key-words: Breast cancer; Prevention; Nurse; Treatment.

1 INTRODUÇÃO

O Câncer de Mama (CM) é a multiplicação desordenada de células mamárias em células malignas; não existe uma origem específica, podendo ser desenvolvido em decorrência multifatorial, como a idade (pois a longevidade do organismo apresenta maior susceptibilidade às mudanças celulares devido ao tempo de exposição no transcorrer da vida) bem como hereditariedade, nuliparidade, menarca precoce, protelação gestacional, uso prolongado de anticoncepcionais orais, bebida alcoólica, tabagismo e sedentarismo também são citados como fatores de risco. (INSTITUTO NACIONAL DO CÂNCER, 2017).

O câncer de mama é uma doença rara em mulheres jovens; sua incidência aumenta com a idade, a maior parte dos casos ocorre em mulheres a partir dos 50 anos. É válido salientar que homens também desenvolvem câncer de mama, mas estima-se que a incidência nesse grupo representa apenas 1% de todos os casos da doença (INCA, 2019b).

Desta feita, é uma doença potencialmente grave se não for detectada e tratada em tempo hábil. O CM, de modo global, é o maior agente determinante de óbitos ao se falar de câncer nas mulheres, devido às diversas amostras morfológicas, variações genéticas e distintas reações terapêuticas, por vezes

dificultando o bom prognóstico se detectado tardiamente (MATOS; SILVA; KOLLN, 2016).

Segundo os dados do Instituto Nacional do Câncer INCA (2022), foram estimados 66.280 casos novos, o que representa uma taxa ajustada de incidência de 43,74 por 100 mil mulheres. Para o INCA (2019a), as taxas brutas de incidência e o número de novos casos estimados são importantes para estimar a magnitude da doença no território e programar ações locais.

O diagnóstico precoce tem como escopo, identificar os problemas mesmo antes de manifestarem-se como sintomas, integrando-se como artifício eficiente para poder atacar o tumor ao nascer, uma vez que os tumores em sua fase inicial se curam com mais facilidade (MORAES et al., 2016).

As estratégias para a detecção precoce do câncer de mama são o diagnóstico precoce (abordagem de pessoas com sinais e/ou sintomas iniciais da doença) e o rastreamento, aplicação de teste ou exame numa população sem sinais e sintomas sugestivos de câncer de mama, com o objetivo de identificar alterações sugestivas de câncer e encaminhar as mulheres com resultados anormais para investigação diagnóstica. INCA (2021).

Segundo o INCA (2021), atualmente não se recomenda o autoexame das mamas como técnica a ser ensinada às mulheres para rastreamento do câncer de mama. Grandes estudos sobre o tema demonstraram baixa efetividade e possíveis danos associados a essa prática. Entretanto, a postura atenta das mulheres no conhecimento do seu corpo e no reconhecimento de alterações suspeitas para procura de um serviço de saúde o mais cedo possível – estratégia de conscientização – permanece sendo importante para o diagnóstico precoce do câncer de mama. A mulher deve ser estimulada a conhecer o que é normal em suas mamas e a perceber alterações suspeitas de câncer, por meio da observação e palpação ocasionais de suas mamas, em situações do cotidiano, sem periodicidade e técnica padronizadas como acontecia com o método de autoexame.

O rastreamento do câncer de mama é uma estratégia que deve ser dirigida às mulheres na faixa etária e periodicidade em que há evidência conclusiva sobre redução da mortalidade por câncer de mama e na qual o balanço entre benefícios e danos à saúde dessa prática é mais favorável. Os potenciais benefícios do rastreamento bienal com mamografia em mulheres de 50 a 69 anos são o melhor prognóstico da doença, com tratamento mais efetivo e menor morbidade associada, (INCA, 2015).

No Brasil, conforme as Diretrizes para a Detecção Precoce do Câncer de Mama, a mamografia é o único exame cuja aplicação em programas de rastreamento apresenta eficácia comprovada na redução da mortalidade por câncer de mama. A mamografia de rotina é recomendada para as mulheres de 50 a 69 anos uma vez a cada dois anos. A mamografia nessa faixa etária na periodicidade bienal são rotinas adotadas na maioria dos países que implantaram o rastreamento organizado do câncer de mama e baseiam-se na evidência científica do benefício dessa estratégia na redução da mortalidade nesse grupo e no balanço favorável entre riscos e benefícios. Em outras faixas etárias e periodicidades, o balanço entre riscos e benefícios do rastreamento com mamografia é desfavorável (INCA, 2015; Migowski et al. 2018).

Os programas e políticas de saúde ligados ao câncer de mama buscam enfatizar o atendimento multiprofissional, desde a atenção primária até a atenção terciária à saúde. Por isso é importante salientar que qualidade em saúde, não é somente o tratamento de patologias. É importante pensar formas eficientes de rastreio, diagnóstico precoce e a busca profilática de combate à doença (Brasil, 2013).

O enfermeiro traz importantes informações sobre exames preventivos e periódicos, que auxiliam no rastreamento e detecção precoce do câncer de mama a fim de evitar que estes números cresçam de forma exponencial e, acima de tudo, para aumentar a expectativa de vida dessa paciente após o diagnóstico (AZEVEDO e SILVA et al., 2014).

Faz-se necessário a mulher conhecer seu corpo e, principalmente, as mamas, assim ela pode aprender a localizar quaisquer anormalidades ou pequenos

nódulos que possam surgir. Ao palpar os seios com frequência, poderá perceber mudanças e, com isso, ajudará na detecção de possíveis problemas prévios (MELO; SOUZA, 2012).

Partindo dos conceitos expostos anteriormente, surge, então, questionamento válidos acerca da proposta desta pesquisa, sendo eles: quais são os meios que norteiam o processo de sensibilizar as mulheres sobre a importância do exame Papanicolau? Por que é necessário conscientizá-las sobre prevenção? Quais são as políticas públicas que existem a esse respeito? Elas são suficientes?

Dessa forma, indubitavelmente, precisa-se de discussão, debate crítico acerca dessas indagações, mas não somente, é imprescindível, para além, que os métodos benéficos encontrados após as discussões sejam postos em prática a fim de que se possa minorar situações como as suscitadas acima.

Este estudo pretende abordar uma situação considerada hoje um problema de saúde pública, que requer maior atenção das autoridades bem como da população em geral, acreditando que possam surgir ações que contribuam para incentivar as mulheres a procurarem mais o serviço de saúde, a fim de propiciar a elas maior conhecimento da assistência preventiva, levando-as a atitudes e a práticas conscientes, visando à prevenção do câncer de mama, que é uma doença relevante, independentemente do nível social.

Deste modo, o presente trabalho, objetiva propor uma estratégia de orientação à realização do exame Papanicolau, a fim de aumentar o número de detecções precoces de câncer de mama e qual a importância do profissional enfermeiro nesta situação. E como objetivos específicos, procura-se conhecer a historicidade das políticas públicas voltadas a prevenção do CM; a sensibilização do público feminino quanto ao exame de Papanicolau; e analisar a atuação do profissional enfermeiro no âmbito das políticas públicas para prevenção do CA de mama em mulheres

2 METODOLOGIA

Existe, na literatura científica, grande quantidade de textos os quais auxiliam na construção de teorias; dentre as mais diversas formas de se pesquisar, este estudo seguirá os moldes da pesquisa de cunho bibliográfico que inclui leituras, impressões e reflexões sobre os mais variados textos, focando, primordialmente, na detecção precoce do câncer de mama, propondo estratégia de orientação à realização do exame Papanicolau, a fim de aumentar o número de mulheres que o realizam e a adesão por cada mulher ao exame.

Segundo Köche (2009, p.122), “a pesquisa bibliográfica tem o intuito de tentar explicar um problema, principalmente através do conhecimento já disponibilizado em livros ou obras congêneres”. Comumente utilizada em trabalhos científicos, esta técnica não exige a experimentação, porém, propicia uma rica construção de conhecimento, pelo estudo de diversas correntes sobre determinado ramo.

Dentre documentos escritos que serão a base do artigo estão outros artigos, monografias, notícias, outras análises que assevera a urgente necessidade de se debater assuntos como este.

Para além, trata-se de uma pesquisa qualitativa, que para Gerhardt e Silveira (2009, p.31), atualizar a referência “a pesquisa qualitativa não se preocupa com representatividade numérica, mas, sim, com o aprofundamento da compreensão de um grupo social, de uma organização, etc.”, tendo em vista o objetivo de compreender e identificar os fatores que segregam as mulheres, quanto ao exame do Papanicolau. Do qual se recorre aos autores, Lopes e Ribeiro (2019), em que apresentam as principais queixas das mulheres a não realizarem ou não se apresentarem na periodicidade correta para a coleta do exame Papanicolau.

No que compete à região do Xingu, o estudo realizado Sobral *et.al* (2021) tem caráter quantitativo, de natureza aplicada e de caráter exploratória, a qual foi realizada por meio de levantamento de dados secundários referentes às solicitações de mamografia de rastreio e de mamografia diagnósticas na Região do Xingu, que inclui as cidades de Altamira, Anapu, Brasil Novo, Medicilândia, Pacajá, Porto de Moz, Senador José Porfírio, Uruará e Vitória do Xingu, utilizando

a plataforma do Data SUS, com tabulação de dados pela ferramenta Tabwin – SISCAN. Este estudo segue a resolução 510/2016 do Conselho Nacional de Saúde que dispensou a avaliação pelo Comitê de Ética em Pesquisa por não identificar o participante da pesquisa. Foi realizada atividades de educação permanente nos 9 municípios da região Xingu entre os meses de junho e julho de 2019, com intuito de atualizar os profissionais médicos, enfermeiros e profissionais da central de regulação municipal acerca da indicação de solicitação de exames de mamografia de rastreamento e mamografia de diagnóstico seguindo as diretrizes Brasileiras de rastreamento do câncer de mama preconizado pelo MS. (SOBRAL *et. al*, 2021, p. 03).

Salienta-se, também, a leitura de temas adjacentes ao tema do trabalho (sempre no intento de ampliar o conhecimento sobre o assunto e oferecer uma fundamentação satisfatória para a defesa da tese proposta).

Quanto aos métodos de argumentação, é válido mencionar que, não obstante a variedade de métodos argumentativos existentes em metodologia científica, aquele que se encaixa nas finalidades propostas por esta pesquisa é método dialético, este que investiga a “realidade pelo estudo de sua ação recíproca, da contradição inerente ao fenômeno e da mudança dialética que ocorre na natureza e na sociedade”. (ARAÚJO, 2023, on-line). A dialética surge como o método mais apropriado a este tipo de pesquisa, haja vista que se busca demonstrar uma tese por meio de uma argumentação capaz de definir e distinguir conceitos mesmo partindo de premissas essenciais.

No que compete aos critérios de exclusão e inclusão é necessário mencionar que se utilizou as indexadoras Lilacs, Google Acadêmico; pesquisou-se as palavras-chave: câncer de mama; políticas públicas CCU; prevenção CCU; Papanicolau; atuação do enfermeiro CCU; nas indexadoras em questão encontrou-se o quantitativo razoável de artigos, cujas pesquisas são qualitativas e assemelhavam-se a esta. Excluíram-se os trabalhos duplicados e foram contabilizados a pesquisa o quantitativo de dezesseis (16) escritos, entre artigos e documentos oficiais.

O processo de amostragem se deu pela seleção de artigos relacionados à detecção do câncer de mama da clientela em análise, atingindo as mulheres pela faixa etária de 20 a 70 anos de idade na região do Xingu, no estado do Pará, como demonstrado no trabalho de Sobral *et.al* (2021). Nas indexadoras em questão foi encontrado apenas um artigo que tratasse especificamente das idiossincrasias deste trabalho, para tanto, este artigo foi utilizado como objeto de análise. É necessário salientar que o trabalho escrito por Sobral *et.al* (2021) foi publicado em 2021, mas os dados nele contidos são do início dos anos 2000.

No que compete aos critérios de exclusão e inclusão é necessário mencionar que foram pesquisados artigos e periódicos em língua portuguesa. Para mais, inicialmente delimitou-se a pesquisa para os últimos cinco anos (2018-2023), todavia, não há dados referentes ao tema deste trabalho no intervalo supracitado, portanto, escolheu-se o artigo que continha as informações necessárias à construção desta pesquisa e tais informações e respectivas especificidades datam do início dos anos 2000.

Por ser uma pesquisa bibliográfica de caráter qualitativo, não há a necessidade de submissão deste trabalho ao Comitê de Ética, haja vista que ele está em conformidade à Resolução do Conselho Nacional de Saúde 466, de 12 de dezembro de 2012, a qual trata dos referenciais bioéticos de pesquisa em saúde no país.

Sobral *et.al* (2021, p. 02) apud Jesinger RA (2014), “conhecer a anatomia da mama feminina é imprescindível ao planejamento de intervenções seguras, assim como é de suma importância no reconhecimento de complicações indesejadas em determinados procedimentos.” Sendo assim, “A eficácia na detecção precoce do câncer de mama baseia-se em: Exame Clínico de Mamas (ECM) e a Mamografia (BRASIL, 2015).”

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1 BUSCA PELOS DADOS

A metodologia para a busca de dados deu-se pela coleta de dados em literatura específicas as quais tratavam da detecção precoce do câncer de mama em mulheres na faixa etária entre 19 a 70 anos na Região do Xingu trazer dados palpáveis da região Xingu, no estado do Pará; todavia, é necessário salientar que a maioria dos dados encontrados nas indexadoras específicas datam da década passada, do início dos anos 2000; existem, claramente, dados mais recentes, contudo, a maioria não detém as especificidades necessitadas para este trabalho, sendo assim, em conformidade com os dados pesquisados, analisamos o artigo de Ramon Veloso Sousa Sobral et.al, publicado no ano de 2021, cujo tema é Capacitação dos profissionais de saúde e seu impacto na detecção precoce do câncer de mama.

Silvac, et al, (2009) ressalta que o “ECM é a parte fundamental da propedêutica para o diagnóstico de câncer”, nesse sentido, este precisa fazer parte do atendimento às mulheres no que compete aos exames físico e ginecológico.

Segundo Sobral *et.al* (2021, p. 02), a estimativa de Incidência de Câncer no Brasil (INCA, 2019), válida ao ano de 2020, prevê 223.110 novos casos correspondente *[sic]* a todas as Neoplasias, exceto pele não melanoma, nas mulheres brasileiras. Considerando o triênio 2020-2022, é estimado que 66.280 (29,7%) atuais casos de câncer de mama. Por conseguinte, resultando em risco de 61,61 casos novos para cada 100 mil mulheres anualmente. Assim, é público que o câncer de mama feminino, desconsiderando o câncer de pele não melanoma, ocupa a primeira posição no ranking mais frequentes em todas as cinco macrorregiões. Na Região Norte o risco estimado é de 21,34 por 100 mil. No Pará o risco estimado é de 18,24 por 100 mil, bem como no Estado temos setecentos e oitenta (780) casos novos de Câncer de Mama, destes quatrocentos e sessenta (460) são dos demais municípios excetuando-se a Região Metropolitana de Belém (BRASIL, 2019) (Grifo nosso).

Desta feita, é imprescindível salientar que este assunto é deveras importante, haja vista que a atenção básica em saúde é um dos pontos fulcrais do Sistema Único de Saúde do Brasil. Outrossim, é substancial que os profissionais da saúde consigam diferenciar e compreender integralmente o que seria rastrear e

investigar os casos de detecção precoce do câncer de mama. Além disso, aos enfermeiros, é necessária a compreensão profunda das diretrizes brasileiras no que concerne ao rastreamento do câncer de mama, posto que a solicitação de mamografia de rastreio é uma das formas mais eficazes de detectar tal patologia (CONASS, 2018, 1ª Ed.).

Sobral *et.al* (2021, p. 03) afirma que a pesquisa de dados de solicitação de mamografias foi propiciada após a conclusão do processo de educação permanente em saúde, destacando que tal evento aconteceu em momentos diferentes, segundo Sobral *et.al* (2021, p. 03) “1º momento de junho de 2018 a junho de 2019, período antecedente às oficinas de atualização e segundo momento de julho de 2019 a julho de 2020, período posterior as oficinas.” (Grifo nosso).

Ademais, o mesmo autor destaca que, na Região Xingu, no período anterior as oficinas foram registradas 1778 mamografias solicitadas, sendo que deste total, 1726 (97%) foram mamografias de rastreamento de população alvo, 31(1,7%) foram mamografias de rastreamento de risco elevado, 13 (0,7%) mamografias de rastreamento de pacientes já tratadas e 8 (0,4%) mamografias de diagnóstico. No período posterior a realização das oficinas obteve-se os seguintes resultados: 1120 mamografias solicitadas, sendo que destas, 1047 (93,4%) foram mamografias de rastreamento de população alvo, 40 (3,57%) foram mamografias de rastreamento de risco elevado, 21(1,8%) mamografias de rastreamento de pacientes já tratadas e 12 (1%) mamografias de saúde.

Municípios da Unidade de Saúde	Período de Análise	Mamografia de rastreamento											
		População alvo por idade							População de risco elevado (História Familiar)			Paciente já tratado de câncer de mama	Mamografia Diagnóstica
		09 a 19	20 a 29	30 a 39	40 a 49	50 a 69	70+	Total	<35 anos	>35 anos	Total	Total	Total
(Região de Integração)													
Altamira	Pré-Capacitação	0	7	52	385	584	38	1066	0	3	3	1	3
	Pós-Capacitação	0	2	29	233	342	23	629	0	10	10	11	7
Anapu	Pré-Capacitação	0	0	2	36	42	6	86	0	0	0	2	4
	Pós-Capacitação	0	0	1	20	29	0	50	0	3	3	1	3
Brasil Novo	Pré-Capacitação	0	0	2	39	54	2	97	1	25	26	4	1
	Pós-Capacitação	0	0	0	21	77	3	101	0	4	4	1	2
Medicilândia	Pré-Capacitação	0	2	11	73	110	9	205	0	0	0	0	0
	Pós-Capacitação	0	0	3	18	57	1	79	0	1	1	3	0
Pacaja	Pré-Capacitação	0	0	3	42	47	1	93	0	0	0	2	0
	Pós-Capacitação	0	0	2	14	49	2	67	0	13	13	1	0
Porto de Moz	Pré-Capacitação	0	0	3	17	8	0	28	0	0	0	0	0
	Pós-Capacitação	0	1	1	11	13	0	26	2	1	3	0	0
Senador Jose Porfírio	Pré-Capacitação	0	0	2	13	11	1	27	0	0	0	4	0
	Pós-Capacitação	0	0	2	11	13	2	28	0	0	0	3	0
Uruara	Pré-Capacitação	0	0	5	22	44	0	71	0	2	2	0	0
	Pós-Capacitação	0	0	0	14	33	1	48	0	6	6	1	0
Vitoria do Xingu	Pré-Capacitação	0	1	3	7	40	2	53	0	0	0	0	0
	Pós-Capacitação	0	0	1	6	9	1	19	0	0	0	0	0
Região de Integração do Xingu	Pré-Capacitação	0	10	83	634	940	59	1726	1	30	31	13	8
	Pós-Capacitação	0	3	39	350	622	33	1047	2	38	40	21	12

Na imagem abaixo, pode-se observar o quantitativo relacionado às solicitações de mamografia de rastreio pré e pós capacitação dos profissionais de saúde.

Fonte: Sobral, R.V.S. *et.al* (2021). REAS|Vol.13(3)|DOI:

<https://doi.org/10.25248/REAS.e6640.2021>

Na Imagem 02, tem-se um gráfico o qual compara os percentuais de solicitação de mamografias de rastreamento na Região do Xingu nos períodos pré e pós capacitação dos profissionais da área da saúde.

Imagem 02 Gráfico de percentuais relativos às solicitações de mamografia de rastreamento pré e pós capacitação dos profissionais da saúde

Fonte: Sobral, R.V.S. *et.al* (2021). REAS|Vol.13(3)|DOI:

<https://doi.org/10.25248/REAS.e6640.2021>

Portanto, através das imagens acima podemos perceber que a capacitação dos enfermeiros, dos técnicos em enfermagem, dos médicos é uma das estratégias mais eficazes na detecção do câncer de mama, pois favorece a construção de um modelo de trabalho de atenção em saúde, para mais, é necessário salientar que tal estratégia mostrou-se primordial para “a aprendizagem, atualização e diferenciação dos protocolos preconizados Sociedade Brasileira de Mastologia e pelo INCA /Ministério da Saúde” (SOBRAL, *et.al*, 2021, p. 05).

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

No processo conclusivo, podemos perceber o quanto esse projeto está sendo interessante para toda a equipe, visto que os obstáculos, as dificuldades em diversas etapas de todo esse processo construtivo serviram para percebermos como o nosso desenvolvimento acadêmico tem melhorado e este trabalho é a prova desta nova cultura que move a todos.

Os objetivos destacados neste trabalho, nem todos foram atingidos de forma completa, contudo, as perspectivas em relação a eles serão- sem dúvida- atingidas, posto que este artigo será um dos motores para ampliar as discussões acerca dos exames de rastreamento do câncer de mama. Um dos primeiros

objetivos que traçamos foi a sondagem dos dados para fazer a verificação de forma sistemática dos artigos publicados sobre o tema deste artigo, entretanto, as pesquisas de caráter científico e de âmbito acadêmico não estão disponíveis com facilidade, por isso, houve grande dificuldade para encontrar dados, artigos ou quaisquer outros documentos que pudessem auxiliar na escrita deste artigo, por isso, espera-se com esse trabalho, junto das metodologias, trazer à luz os estudos sobre a detecção precoce do câncer de mama e qual o papel do profissional de enfermagem nesse processo. Outrossim, é preciso salientar que os estudos acerca do tema não devem estancar, assim, é necessário debruçar-se sobre os conteúdos existentes, refletir sobre e criar formas adjacentes, tais quais este artigo. Assim, espera-se alargar os horizontes do entendimento sobre esse assunto.

REFERÊNCIAS

CONASS. Dilemas do Fenômeno da Judicialização da Saúde. 2018, 1ª edição.

Disponível em: https://www.conasems.org.br/wp-content/uploads/2019/03/Dilemas_do_Fenomeno_da_Judicializacao_da_Saude-1.pdf. Acesso em: 01 set 2022.

CONNOLLY, Dean; HUGHES, Xan; BERNER, Alison. Barriers and facilitators to cervical cancer screening among transgender men and non-binary people with a cervix: A systematic narrative review. *Preventive Medicine*, Volume 135, 2020.

GERHARDT, Tatiana Engel; SILVEIRA, Denise Tolfo (Org.). **Métodos de pesquisa**. Porto Alegre: *Editora da UFRGS*, 2009. 120 p.

INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER JOSÉ ALENCAR GOMES DA SILVA. **Estimativa 2020**: incidência do Câncer no Brasil. Rio de Janeiro: INCA, 2019a. Disponível em: <<https://www.inca.gov.br/estimativa/taxas-ajustadas/neoplasia-maligna-da-mama-feminina-e-colo-do-utero>> Acesso em: 27 set 2022.

_____. 2017. Disponível em:

http://www.inca.gov.br/wps/wcm/connect/tipodecancer/site/home/mama/deteccao_precoce . Acesso em: 01 set 2022.

_____. 2021. Disponível em: https://www.inca.gov.br/noticias/confira-recomendacoes-do-ministerio-da-saude-para-o-rastreamento-do-cancer-de-mama?_ga=2.55783404.652950711.1664336437-748009546.1664336437. Acesso em: 28 set. 2022.

_____. **A situação do câncer de mama no Brasil:** síntese de dados dos sistemas de informação. Rio de Janeiro: INCA, 2019b. Disponível em: <<https://www.inca.gov.br/publicacoes/livros/situacao-do-cancer-de-mama-no-brasil-sintese-de-dados-dos-sistemas-de-informacao>> Acesso em: 27 set 2022.

_____. **Detecção precoce do câncer.** Rio de Janeiro: INCA, 2021. Disponível em: <<https://www.inca.gov.br/publicacoes/livros/deteccao-precoce-do-cancer>>. Acesso em: 28 set. 2022.

_____. **Detecção precoce do câncer.** Rio de Janeiro: INCA, 2021. Disponível em:

INSTITUTO NACIONAL DO CÂNCER. **Diretrizes para a detecção precoce do câncer de mama no Brasil.** Rio de Janeiro: INCA, 2015. Disponível em <<https://www.inca.gov.br/publicacoes/livros/diretrizes-para-deteccao-precoce-do-cancer-de-mama-no-brasil>>. Acesso em: 28 set. 2022.

_____. Incidência. 2022. Disponível em: <https://www.inca.gov.br/controle-do-cancer-demama/dados-e-numeros/incidencia>. Acesso em: 28 set 2022.

KÖCHE, José Carlos. **Fundamentos de metodologia científica: teoria da ciência e iniciação científica.** Petrópolis: Vozes, 2009.

LOPES, V. A. S.; RIBEIRO, J. M. **Fatores limitadores e facilitadores para o controle do câncer de colo de útero: uma revisão de literatura.** Ciência & Saúde Coletiva, Rio de Janeiro, Brasil., v. (9), ed. 24, p. 3431-3442, 2019.

MATTOS, M.; SILVA, K. L.; KOLLN, W. M. Fatores que influenciam ações educativas sobre câncer de mama na Estratégia de Saúde da Família, **Revista de saúde pública do Paraná**, Londrina, v.17, n. 1, p. 40-48, 2016. Disponível em:

<http://www.uel.br/revistas/uel/index.php/espacoparasaude/article/view/2302> .

Acesso em: 01 set 2022.

MIGOWSKI, A. et al. Diretrizes para detecção precoce do câncer de mama no Brasil. II – Novas recomendações nacionais, principais evidências e controvérsias. **Cadernos de Saúde Pública**, Rio de Janeiro, v. 34, n. 6, p. 00074817, 2018.

Disponível em: https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-11X201800... . Acesso em: 28 set. 2022.

MORAES, D. C. et al. Rastreamento oportunístico do câncer de mama desenvolvido por enfermeiros da Atenção Primária à Saúde. **Revista escola enfermagem USP**, São Paulo, v. 50, n. 1, p. 14-21, 2016. Disponível em:

http://www.scielo.br/pdf/reeusp/v50n1/pt_0080-6234-reeusp-50-01-0014.pdf.

Acesso em: 07 set 2022.

OLIVEIRA, Ana Katherine da Silveira Gonçalves de et al. Infecção pelo HPV: rastreamento, diagnóstico e conduta nas lesões HPV-induzidas. *Famina, Brasil*, v. (3), ed. 49, p. 166-72, março de 2021. SILVA C, et al. O ensino do exame físico em suas dimensões técnicas e subjetivas. *Texto & Contexto -Enfermagem*, vol. 18, núm. 3, julio-septiembre, 2009, pp. 458-465.

SOBRAL, R.V.S; Capacitação dos profissionais de saúde e seu impacto na detecção precoce do câncer de mama. REAS|Vol.13(3)|DOI:

<https://doi.org/10.25248/REAS.e6640.2021>. Disponível em:

<https://acervomais.com.br/index.php/saude/article/view/6640/4322>. Acesso em: 28 mar 2023.

[← Post anterior](#)

A **RevistaFT** é uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clcando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Conselho Editorial

Editores Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Dra. Edna Cristina

Dra. Tais Santos Rosa

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil